

ISSN (o): 3030-3362

№ 9(18)

27.09.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

IF-2024: 7.3

SIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nuridinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

МОДЕЛИРОВАНИЕ МАТРИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ВЕКТОРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И АЛГОРИТМИЗАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Абдуганиева О.И.

Ташкентский университет информационных технологий, Ташкент, Узбекистан

Ядгаров Т.Г.

Ташкентский университет информационных технологий, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: Важным вопросом при вычислении матричных операций является процесс алгоритмизации. В процессе вычисления матричных операций наиболее удобно их смоделировать с помощью систем векторов, то есть вычисление осуществляется в векторном пространстве. В приведенной статье «Моделирование матричных операций в векторном пространстве и алгоритмизации вычисления» описаны методы вычисления матричных операций используя системы векторов и алгоритмизации вычисления.

Ключевые слова: Моделирование, алгоритмизация, матрица, система векторов, линейное пространство, операции

MODELING OF MATRIX OPERATIONS IN VECTOR SPACE AND ALGORITHMIZATION OF CALCULATION

Abduganieva O.I.

Tashkent University of Information Technologies, Tashkent, Uzbekistan

Yadgarov T.G.

Tashkent University of Information Technologies, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: An important issue in calculating matrix operations is the process of algorithmization. In the process of calculating matrix operations, it is most convenient to model them using vector systems, that is, the calculation is carried out in a vector space. The article "Modeling of matrix operations in vector space and algorithmization of calculation" describes methods for calculating matrix operations using vector systems and algorithmization of calculation.

Keywords: Modeling, algorithmization, matrix, vector system, linear space, operations

Введение

Матрицы являются важным инструментом в математике и программировании, учитывая основные языки, как Basic, СИ++, СИ#, Java и так далее, Матрицы представляют собой двумерные массивы чисел, которые могут быть использованы для различных вычислений, таких как линейная алгебра, машинное обучение и обработка изображений.

Матрицы позволяют эффективно представлять и обрабатывать большие объемы данных. В машинном обучении матрицы используются для представления наборов данных и выполнения операций над ними. В обработке изображений матрицы представляют собой пиксели изображения, и различные операции с матрицами могут быть использованы для фильтрации, изменения яркости и других манипуляций с изображениями.

В математике обычно обозначают через { }

А в программировании переменную описывают как (например: Python):

```
matrix1 = np.array([
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
])
```

строка и столбец.

В Python матрицы можно создавать и манипулировать ими с помощью встроенных структур данных и специализированных библиотек.:

```
rows, cols = 3, 3
```

```
zero_matrix = [[0 for _ in range(cols)] for _ in range(rows)]
```

Этот код создает матрицу размером 3x3, заполненную нулями. Генераторы списков позволяют создавать матрицы с заданными значениями. Можно изменить размер матрицы, изменив значения переменных `rows` и `cols`.

Предлагаемый наш метод намного облегчает работу с матричными операциями и не нужен никакие обращения к библиотекам.

Основная часть

Аксиомы линейного пространства:

$1.x + y = y + x$; $2.(x + y) + z = x + (y + z)$;

$$\begin{aligned}
 3. x + \theta &= x; & 4. x + x' &= \theta; \\
 5. 1 \cdot x &= x, & 6. \lambda(\mu x) &= (\lambda\mu)x, \\
 7. (\lambda + \mu)x &= \lambda x + \mu x; & 8. \lambda(x + y) &= \lambda x + \lambda y.
 \end{aligned}$$

Они моделируются со свойствами матриц. Выполнение этих аксиом называется действительным линейным пространством (или векторным пространством [1]).

Целью является смоделировать применить операции матриц и алгоритмизацию вычисления.

Для дальнейших вычислений напомним, что в декартовом базисе скалярное произведение равно

$$\lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x$$

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2,$$

где $\mathbf{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\mathbf{b} = (x_2, y_2, z_2)$ векторы. Понятно, что можно записать эту формулу на n – мерных координатах.

Смоделируем операции матрицы

Пусть задана матрица $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$. (1)

Каждую строку (**rows**) матрицы A определим через систему m векторов

$$\vec{r}_i = \{a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}\}, i = 1, 2, \dots, m \quad (2)$$

n мерного линейного пространства. Здесь координаты векторов заданы в одном и том же базисе.

Матрицу (1) называется матрицей системы векторов (2) в данном базисе.

Если дана матрица ей можно поставить в соответствие систему векторов линейного пространства [1].

Также, каждый столбец (**cols**) матрицы A определяется через систему n векторов m мерного линейного пространства, координаты которых заданы в одном и том же базисе.

$$\vec{c}_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ a_{nj} \end{pmatrix}, \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (3)$$

$$A = (\vec{c}_1 \vec{c}_2 \dots \vec{c}_n).$$

в k -м столбце которой записаны координаты вектора $\vec{c}_j (k = 1, 2, \dots, n)$.

Линейные действия с матрицами.

Сумму двух матриц, то есть $A + B = C$ запишем как

$$\vec{a}_i + \vec{b}_i = \vec{c}_i, \quad \text{где} \quad \vec{a}_i = \{a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}\}, \quad \vec{b}_i = \{b_{i1}, b_{i2}, \dots, b_{in}\}, \quad \vec{c}_i = \{c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{in}\},$$

$i = 1, 2, \dots, m$

Примечание: Условия сложения подразумевается.

Алгоритм вычисления суммы становится намного проще.

При описании типа переменных a_{ij} , b_{ij} , и c_{ij} , скажем они действительные (Real).

1) Определяются каждые строки двух матриц A и B , то есть моделирование с системами векторов.

$$\begin{aligned} \vec{a}_1 &= \{a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}\} \quad \text{и} \quad \vec{b}_1 = \{b_{11}, b_{12}, \dots, b_{1n}\}, \\ \vec{a}_2 &= \{a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}\} \quad \text{и} \quad \vec{b}_2 = \{b_{21}, b_{22}, \dots, b_{2n}\}, \quad \dots, \\ \vec{a}_m &= \{a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}\} \quad \text{и} \quad \vec{b}_m = \{b_{m1}, b_{m2}, \dots, b_{mn}\}. \end{aligned}$$

2) Присвоение (=) суммы.

$$\begin{aligned} \vec{c}_1 &= \vec{a}_1 + \vec{b}_1 = \{a_{11} + b_{11}, a_{12} + b_{12}, \dots, a_{1n} + b_{1n}\} \\ &\dots \\ \vec{c}_m &= \vec{a}_m + \vec{b}_m = \{a_{m1} + b_{m1}, a_{m2} + b_{m2}, \dots, a_{mn} + b_{mn}\} \end{aligned}$$

Произведение матрицы A на число λ осуществляется следующим образом, то есть каждый вектор из системы векторов умножается на число.

$$\lambda \cdot a_i = \{\lambda a_{i1}, \lambda a_{i2}, \dots, \lambda a_{in}\}, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Алгоритм вычисления осуществляется следующим образом.

1) Определяется каждая строка матрицы A и число λ (Real).

2) Присвоение (=) вектор $d_i = \lambda a_i$.

$$d_1 = \lambda a_1 = \{\lambda a_{11}, \lambda a_{12}, \dots, \lambda a_{1n}\}, \quad d_2 = \lambda a_2 = \{\lambda a_{21}, \lambda a_{22}, \dots, \lambda a_{2n}\}, \dots,$$

$$d_m = \lambda a_m = \{\lambda a_{m1}, \lambda a_{m2}, \dots, \lambda a_{mn}\}.$$

Произведение двух матриц A и B назовём матрицу

$$C = \{c_{ij}\}, \text{ где } c_{ij} = (a_{ik}, b_{kj}), k = n = m.$$

То есть каждый элемент матрицы C при произведении двух A и B матриц получается через скалярное произведение систем векторов:

$\vec{a}_i = \{a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}\}$ система векторов координаты, которые составлены из строк матрицы A и $\vec{b}_j = \{b_{1j}, b_{2j}, \dots, b_{nj}\}$, система векторов координаты, которые составлены из столбцов матрицы B .

Примечание: Условия умножения матриц подразумевается.

Алгоритм вычисления произведения двух матриц A и B осуществляется следующим образом.

Определяется каждая строка матрицы A и каждый столбец матрицы B , то есть моделирование с системами векторов.

1. $\vec{a}_1 = \{a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}\}$ и $\vec{b}_1 = \{b_{11}, b_{21}, \dots, b_{n1}\}$,
2. $\vec{a}_2 = \{a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}\}$ и $\vec{b}_2 = \{b_{21}, b_{22}, \dots, b_{n2}\}$,
3. ... ,
4. $\vec{a}_m = \{a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}\}$ и $\vec{b}_l = \{b_{1n}, b_{2n}, \dots, b_{nl}\}$.

2) Присвоение (=) произведения ().

$c_{ij} = (a_{ik}, b_{kj})$, то есть получаем следующую матрицу.

$$C = \begin{pmatrix} (\vec{a}_1 \vec{b}_1) & (\vec{a}_1 \vec{b}_2) & \dots & (\vec{a}_1 \vec{b}_l) \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ (\vec{a}_m \vec{b}_1) & (\vec{a}_m \vec{b}_2) & \dots & (\vec{a}_m \vec{b}_l) \end{pmatrix}$$

Пример: Найдите $C = A \times B$ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$

Решение. Смоделируем операцию умножения двух матриц.

Алгоритм осуществляется как приведена выше.

$$a_1 = \{1, 2, 3\}, a_2 = \{4, 5, 6\}, a_3 = \{-1, 0, -2\} \text{ и } b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Получаем:

$$c_{11} = 4, c_{12} = 25, c_{21} = 13, c_{22} = 58, c_{31} = 1, c_{32} = -12,$$

$$C = \begin{pmatrix} (\overline{a_1 b_1}) & (\overline{a_1 b_2}) \\ (\overline{a_2 b_1}) & (\overline{a_2 b_2}) \\ (\overline{a_3 b_1}) & (\overline{a_3 b_2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1*1+2*3+3*(-1) & 1*2+2*4+3*5 \\ 1*1+5*3+6*(-1) & 4*2+5*4+6*5 \\ -1*1+0*3+(-2)*(-1) & -1*2+0*4+(-2)*5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 25 \\ 13 & 58 \\ 1 & -12 \end{pmatrix}.$$

Заключение

В настоящее время метод исследования системы, который начинается с ее общего обзора и затем детализируется, приобретая иерархическую структуру со все большим числом уровней. Своевременность и грамотность для решения инженерных и экономических задач со временем часто получает изящное математическое оформление. Обращаясь непосредственно к содержанию этой работы, всего необходимо уточнить некоторые детали, касающиеся термина «системный структурный анализ». Представляемая работа даёт большую практическую помощь в процессе вычисления матричных операциях и следует продолжения.

Список литературы

1. Никитенко Е.В. Линейная алгебра и теория матриц. Учебное пособие для студентов всех форм обучения направления «Информатика и вычислительная техника» / Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 2022. – 56 с.
2. Головина Л. И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения: Учебное пособие для вузов.—4-е изд., испр.— М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 09 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 09 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 09 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 09 2024	Vol. 02. Iss. 09 2024	Том 02. Вып. 09 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.